

Mapa základní typologie cestní sítě Krkonošského národního parku

T A
Č R

Tento projekt je financován se státní podporou
Technologické agentury ČR
v rámci programu BETA2

www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost

Ministerstvo životního prostředí

Informace o autorském týmu:

VÚV TGM, v. v. i.

Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.

Ing. Pavel Balvín

FSv ČVUT v Praze

Ing. Václav David, Ph.D.

Doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

Název výsledků projektu:

V1: Typologie cestní sítě

V2: Mapa cestní sítě na území KRNAP

Název projektu: Analýza změn vodního režimu pozemků a vodních toků na území Krkonošského národního parku vyvolaných sítí pozemních komunikací

Číslo projektu: TITSMZP945

Řešitel projektu: VÚV TGM, v. v. i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Doba řešení: 1. 12. 2021 – 31. 5. 2024

T A
Č R

Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016 a je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy. Poskytovatelem finančních prostředků je Technologická agentura ČR.

Mapa základní typologie cestní sítě Krkonošského národního parku

Základní typologie cestní sítě

ovlivnění PO

- A
- B
- C
- D
- E
- vodní toky

ovlivnění PPO

- A
- B
- C
- D
- E

Měřítko: 1:25 000

Přehled mapových listů

Kořenov

HVEZDA

BÍLÁ SKÁLA

KAPRADNÍK

HROMOVKA

Příchovice

Rejdice

REJDICKÝ KOPEC

BRADLO

JAVORNÍK

Zlatá Olešnice

TOMÁŠOVY VRCH

JABLONEC
NAD JIZEROU

BUŘANY

VYSOKÉ
NAD JIZEROU

HORNÍ TRČ

DOLNÍ DUŠNICE

HRADSKO

CHLUM

Nad Bučím

Roprachtice

HOŘEJŠÍ
VRCHLABÍ

VRCHLABÍ

Dolní Branná

PODHŮŘÍ

Černý Důl

Na Bolkovské Pasece

Bolkov

ZLATÁ VYHLÍDKA

Zlatá Vyhlídka

Kalberk

Na bubnu

SPÁLOV-BRABUŠ

Na salaši

Dlouhý les

30

MODRÉ
KAMENY

Dolní Maršov

JANSKÉ
LÁZNE

SVOBODA
NAD ÚPOU

JANSKÁ HORA

Mladé Buky

Žabiny

Hertvíkovice

DVORSKÝ LES

ČERNÝ VRCH

PP Sklenářovické údolí

SKLENÁROVICKÝ VRCH

BARTŮV LES

NP KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK

SOVÍ HORA

PEKELSKÝ VRCH

PASTVINA
502

Rudník

Terežín

ČERVENÁ VÝŠINA
520

Arnultovice

ČERMENSKÝ VRCH
493

HUBERTOVA VÝŠINA
482

HOSTINNÉ

Čermná

Sibyla

Antoníčec

Podháji

